

O‘QUVCHILARIDA MASALALAR YECHISH KO‘NIKMA VA MALAKASINI TARKIB TOPTIRISH USULLARI

Shodiyeva Gulshan Shokirovna

Norova Yulduz Nasirovna

Navoiy viloyati Navabhor tumani 6-maktab

matematika fani o‘qituvchilari

Kichik yoshdagi maktab o‘quvchilari uchun masalalar yechish matematika o‘qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o‘zlashtirishni tasavvur ham qilib bo‘lmaydi. Masalalar o‘quvchilarning fikr doiralarini kengaytirishga yordam beradi, ularni o‘z shahrining, qishloqining qayoti bilan, kishilarni ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligidagi mehnatlari bilan tanishtiradi. Matematika darslarida masalalar yechish o‘quvchilarning ilmiy va ijodiy dunyoqarashining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

Masalalar yechish boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishning muhim qismi bo‘lib hisoblanadi. Boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan sodda va murakkab masalalar o‘quvchilar bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Yangi texnikani joriy qilish hisobiga yoki mehnatni yaxshi tashkil qilish hisobiga mehnat unumdorligini oshirish, hukumatimizning bolalar haqida, ularning o‘qishlari va dam olishlari borasidagi g‘amxo‘rliги kabi muhim vazifalarni ularning kuchlari yetadigan materiallarda tushuntiradi. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda matnli masalalarni yechishning ahamiyati juda kattadir. Matnli masalalarni yechish jarayonida o‘quvchilar yangi matematik bilimlarni egallaydilar va bu bilimlarni turmushda qo‘llash ko‘nikmalarni va malakalarni hosil qiladilar. Masala ustida ishlash uning mazmunini o‘zlashtirishdan boshlanadi. O‘quvchilar ham o‘qish malakasiga ega bo‘lmagan dastlabki vaqtlarda ularni o‘qituvchi o‘qib beradigan masala matnini tinglashga, shartning muhim elementlarini tovush chiqarib ajratishga o‘rganish lozim. Masalalarni yechish orqali ularning tarbiyaviy ahamiyatiga ham e‘tibor qaratmoq darkor. Masalalar tabiat va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Qurilayotgan zavod

va fabrikalarning joylashgan o‘rni, ishlab chiqarish hajmi, mahsulotlarning sarflanish miqdori, yetishtirilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va ularning realizatsiyasi, bunyod etilayotgan inshootlarining o‘lchamlari, texnika ekinlarining ekin maydoni, unumdorligi, mahsulotlar miqdori, ularga ketayotgan sarf-xarajatlarini hisoblash hammasi matematik masalalar bilan bog‘liq

Tabiatning sofliqi, beg‘uborligi, ekologiyaning tozaligi, ichimlik suvlarining tiniqligini asrash, o‘simlik va hayvonlarning yer yuzidan yo‘qolib ketishidan saqlash, qazilma boyliklarni behuda sarflamaslik, madaniy va manzarali, qurilishbop daraxtlarni ko‘paytirish uchun qilinayotgan harakatlarning barchasi matematik masalalar bilan bog‘liq. Bu kabi masalalar esa tabiat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Bularni o‘quvchilarning o‘zlari ajrata olishlari kerak. Matematika darslarida masalalar yechish o‘quvchilarning ilmiy va ijodiy dunyoqarashining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

Bolalarni masalalar yechishga o‘rgatishda ularga masalalar yechishga yondashishning ba‘zi umumiy usullarini o‘rgatish muhim hisoblanadi. Shuningdek o‘quvchilarga masalani turli usullar bilan yecha olish malakasini shakllantirish ham katta ahamiyatga ega. Bunday ishlar o‘quvchilarni arifmetik amallarning xossalari, ularning qonunlarini to‘g‘riligiga yana bir marta ishontiradi. O‘quvchilarni fikrlash qobiliyatlarini va nutqlarini rivojlantirish uchun ularni masalalarni va ularning yechilishini tahlil qilishlariga, masalalarni yechishdagi har bir amalni asoslab berishga o‘rgatish juda muhimdir. Ular yechayotgan masalada nima berilgan, nima izlanayotganini (noma‘lumligini), masalaning savolidan nima kelib chiqishini, masala savoliga javob topish qanday arifmetik amallar yordamida amalga oshirilishini va ularni qanday tartibda bajarish kerakligini tushunib yetishlari, shuningdek har bir tanlangan amalni asoslay olishlari va topilgan natijalarni tushuntirib bera olishlari, berilgan masala bo‘yicha ifoda tuza olishlari (barcha zarur tushuntirishlar bilan), masalani yecha olishlari va yechimning to‘g‘riligini tekshira olishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risida nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 140-sonli
2. Umumta’lim maktablarining 5-9-sinflari uchun mo‘ljallangan matematika